

“A ética, o político, a ecologia. Entrevista com Paul Ricoeur [conversa recolhida por Edith e Jean Paul Deléage]”, *Écologie politique, Sciences, Culture, Société*, Verão de 1993, nº7

A ética, o político, a ecologia

Écologie politique: Descreveu, no posfácio de *Temps de la Responsabilité*¹, o modo como Jonas levou em conta o carácter inédito das invenções tecnocientíficas e das mutações que estas podiam trazer no que diz respeito à relação do homem e da natureza, e até que ponto os filósofos franceses não valorizam esta dimensão.

Paul Ricoeur: Escrevi um artigo sobre Jonas no *Messenger Européen*² onde me detive na sua obra sobre a filosofia biológica porque nela está a chave do seu pensamento. Ele mesmo publicou uma autobiografia onde mostra como as três grandes etapas da sua vida se encadeiam. Quando jovem, escreve uma tese sobre a gnose; nesta, vê a recusa do mundo e a depreciação do corpo e, por conseguinte, uma queda naquilo que Nietzsche teria chamado os além-mundos. Colocou-se, na segunda fase, a questão de saber o que significa o nosso enraizamento na vida. Era então – e é por isso que eu dou muita importância a isso – uma época em que o que chamávamos as filosofias da vida, a “*Lebensphilosophie*”, tinham má reputação porque eram consideradas como filosofias românticas. Toda a gente injuriava a *Lebensphilosophie*, Husserl em primeiro lugar, Heidegger, etc.. Jonas quis fazer qualquer coisa que foi muitas vezes confundido com a filosofia da vida e que é uma filosofia da biologia, o que não é de todo a mesma coisa. Quer isto dizer que é preciso passar pelo que fizeram os biólogos e não pelo sentimento precipitado, íntimo, de que eu estou vivo...

Eram filósofos do sentimento, do conhecimento biológico. E existiam aí três ideias que interessam para a nossa discussão. Em primeiro lugar, que no século XIX se colocou essencialmente o acento, a partir de Darwin, sobre as espécies e sobre a sua evolução... mas esquecíamos que uma espécie é feita de muitos indivíduos e que nenhum quer morrer. E essa resistência à morte foi para ele o centro das suas reflexões, o que nos leva aliás muito perto de coisas que nos preocupam actualmente como a sida, a imunidade, o facto da vida estar estruturada em cada indivíduo como um sistema de resistências à morte. A vida comportaria nela própria uma pré-moral, por assim dizer, no sentido em que a vida se avalia ela própria como boa. Ao retomar o problema de Leibniz: “porque há qualquer coisa ao invés de nada?”, ele diz que é preciso colocar a questão: “porque há qualquer coisa *que vale* ao invés de nada?”. E o que vale ao invés de nada é, em primeiro lugar, a vida. Creio que é muito importante ter visto isto, porque quando se passa para o nível do humano a vida não é mais simplesmente um equipamento genético em cada indivíduo, mas é igualmente um querer viver e um querer sobreviver. Porque, aí onde há um equipamento instintivo nos animais, no é a cultura que, no nosso caso, toma o lugar de um certo vazio instintivo; é Kant que diz muito justamente que o homem é o animal menos bem equipado para sobreviver e que é o seu projeto cultural que deve preencher essa função, e por isso que a vida não está mais inscrita como um programa na existência, mas que ela se torna um projeto. A passagem do programa genético ao projeto histórico é muito importante. E é aqui que encontramos – e é o terceiro

¹ Le Temps de la Responsabilité, Entretiens sur l'éthique rassemblés par Frédéric Lenoir, Fayard, 1990

² Paul Ricoeur, «La responsabilité et la fragilité de la vie» in *Messenger européen*, nº5

Jonas, o da responsabilidade³ - o facto de, pela primeira vez, as tentativas de domínio da natureza poderem levar à autodestruição. Não é evidente que a humanidade sobreviva. É o elemento fundamental. Ela pode sobreviver, mas apenas por vontade. E a responsabilidade torna-se objeto de uma ética. Não reconhecemos em particular, por desconhecimento das suas etapas anteriores que remontam até à gnose, que o projecto de sobrevivência seja um projecto ético na medida em que é consequência de uma valorização espontânea da vida feita por ela própria.

Se podemos discuti-lo – e não podemos fazer uma homenagem maior a um filósofo do que discuti-lo – o princípio da responsabilidade sob a forma que lhe damos habitualmente, a saber, sob a sua forma jurídica ou moral, é demasiado curto, porque somos ademais responsáveis pelas consequências imediatas da nossa ação e pelos erros que se lhe seguem tal como pelas consequências que tiveram já os seus efeitos. Enquanto que o problema da responsabilidade, diz respeito às consequências que não tiveram ainda os seus efeitos mas que podemos avaliar. Aí intervém a segunda ideia de Jonas, a saber, que é preciso dar conta não apenas dos perigos prováveis, mas também dos perigos possíveis. Também aí ele introduziu essa heurística do medo, que todo o mundo enfatizou, como se fosse a sua mensagem principal, enquanto a heurística é simplesmente um princípio de descoberta, um olhar prospetivo. Tomemos um exemplo: hoje podemos dizer que um dos perigos políticos é a proliferação das armas nucleares no terceiro-mundo. Como tal, uma guerra nuclear entre dois estados africanos pobres, sem ser provável, é possível daqui a uma década. Enquanto a heurística do medo consiste, justamente, em estar à espreita dos danos e dos perigos improváveis mas possíveis. Porque a questão é, justamente – é o lado pascaliano –, que é preciso apostar sobre o improvável como possível.

Écologie politique: Pensa que a tecnociência induz efeitos possíveis de destruição, não apenas da Terra, mas igualmente da vida e do homem?

Paul Ricoeur: Sim, certamente, mas é preciso retirar algum pessimismo respeitante a esses sistemas que funcionam muitas vezes por inércia ou por velocidade crescente. É preciso desmontá-los intelectualmente para saber como funcionam e para poder intervir. Não é por acaso se isso se chama princípio de responsabilidade, isto é, que é preciso dar-lhe resposta.

Écologie politique: Contudo, o homem – como *homo faber* – sempre instigou problemas que resolveu sempre, tecnicamente falando, através de mais técnica. Em que sentido induzem hoje as tecnociências efeitos que não são porventura solucionáveis através de desenvolvimento técnico?

Paul Ricoeur: Conhecer estas razões, é orientar-se para a solução. Em primeiro lugar, os efeitos são globais. Uma explosão de grisu numa mina continua estritamente local: no local, indivíduos morriam, mas o efeito era localizado no espaço e no tempo, enquanto agora possuímos possibilidades globais de destruição. Em segundo lugar, as instâncias de intervenção não existem. Quando se tinha uma explosão de grisu, os engenheiros da mina trabalhavam lá em baixo, refletiam nos meios de alterar esta relação dos homens com o gaz... A questão que coloca Jonas é a emergência de instituições novas a nível internacional. Mas

³ Hans Jonas, *Le principe responsabilité*, Cerf, 1990 [Francfort, 1979]

existem embriões; não se pode dizer que não existe nada. Por exemplo, a Agência de Viena sobre o nuclear, a AIEA...

Écologie politique: Finalmente isso dá uma nova dimensão à política. É preciso que a política integre essa noção da responsabilidade a respeito do “perecível”, do “frágil”.

Paul Ricoeur: Há obstáculos que não são de forma alguma de ordem filosófica ou ideológica, mas de ordem ecológica. Actualmente só os ricos podem integrar os danos nos seus custos de produção. Veja-se, por exemplo, as discussões durante a conferência do Rio sobre a destruição da floresta amazónica, o facto de que em África se produza lenha para os fogões com as florestas cada vez mais ameaçadas, logo que se aumente a desertificação. São tantas as questões que levantam a suspeição geral do terceiro-mundo de projetarmos sobre ele os nossos próprios problemas, de uma economia avançada. Efetivamente esta diferença económica é certamente uma dificuldade maior e Jonas não é culpado disso. Ele tinha, aliás, projetado um volume de aplicação – não sei se o publicou – já que o *Princípio de Responsabilidade* é uma espécie de primeiro tomo às aplicações práticas.

Écologie politique: Não há uma nova responsabilidade do político? O político devia integrar na arte de governar a ideia de moderação, de prudência...

Paul Ricoeur: Isso foi, com efeito, complementar à heurística do medo, a ideia de resistir aos arrebatamentos, o facto de que – Deléage é competente aqui – a história das ciências apresentar um perfil muito curioso que é justamente a aceleração, o facto de que durante milénios avançámos lentamente e depois que há uma espécie de precipitação, um entusiasmo, que implica então políticas de refreamento. Vimo-lo em alguns domínios – como o relata Testart – no domínio de experimentação *in vitro*, o problema da reimplantação dos embriões sobre os quais praticamos manipulações. Nesse caso, o perigo que representam os adversários de Jonas, é de dizer que tudo o que podemos fazer deve ser feito. Sendo a ideia de que a capacidade de fazer é a única medida da ética.

Écologie politique: O que Gilbert Hottois chama o “imperativo técnico”.

Paul Ricoeur: Sim, penso que é aí que, como intelectual, filósofo, se é responsável por apontar o sofisma.

Écologie politique: Implica isso que o ecologista científico e o biólogo devem ser os conselheiros do príncipe, ou implica isso uma outra relação do político e do científico? E não havia possibilidade de política democrática?

Paul Ricoeur: Provavelmente o modelo da solução está nos comités de ética médica, na medida em que falam de uma espécie de confronto do político e do científico e do técnico. Ora, é preciso sair do confronto para colocar no seu lugar células de conselho que representam não apenas os pontos de vista, mas interesses e competências diferentes. Eu tomo o exemplo dos comités de ética que reagrupam os médicos, moralistas, teólogos: é a isso que eu chamo – nos meus trabalhos sobre a ética – “células de conselho”, ao falar justamente dos problemas do início da vida, do fim da vida, para evitar os confrontos. À escala internacional, o problema põe-se certamente nos mesmos termos. Trata-se de reunir num

colóquio competências, responsabilidades, sensibilidades diversas. Isso é democrático, isto é, que é preciso que haja uma discussão pública.

Écologie politique: Exclui isso todavia a possibilidade de uma participação de todos, enfim, na vida política. Isso confere um privilégio aos cientistas...

Paul Ricoeur: De modo algum, trata-se de retirar esse privilégio aos cientistas alargando a base. Há diversos níveis de discussão. A discussão no espaço público, no fórum, na ágora, onde toda a gente pode ter a palavra, mas há igualmente os níveis de competência e, por isso, tomo o modelo do comité – nem toda a gente faz parte – mas é como um modelo, uma representação em miniatura das forças em presença na discussão pública, isso não impede de regressar sempre, através dos *media*, à consulta do maior número.

Écologie politique: Então, para si, a expressão ecologia política tem um sentido? Os ecologistas, os cientistas podem ser os instigadores de políticas na medida em que têm as competências para isso, porque podem orientar as grandes escolhas, ou não podem ser senão conselheiros do príncipe?

Paul Ricoeur: O problema do conselheiro do príncipe, que nos conduz à velha utopia platónica do filósofo-rei, não é senão o inverso da verdadeira proposta que é de ser o conselheiro do público e não o conselheiro do príncipe.

Écologie politique: É necessário então conceber e organizar as estruturas do uso público da razão, de discussão pública como dizia Kant em *O que é o Iluminismo*?

Paul Ricoeur: É necessário, efetivamente dar muita importância à publicidade, ao uso público da razão. Eu estou muito ligado às ideias de Hannah Arendt. A democracia é aí, na reconstrução do fórum, diferente certamente da de uma pequena cidade ou mesmo de um império. Tudo está por fazer. A discussão então deslocar-se-ia para a questão da função de um partido ecologista. Para mim, este é apenas um aspeto do problema porque o partido vai procurar a sua parte no mercado das ideias e, ao mesmo tempo, situar-se nas minorias e grupúsculos, enquanto justamente o problema é a capacidade de difusão, de audiência mais vasta possível. Porque se temos apenas a corporização em grupos de opinião como resposta ao monopólio dos peritos, opomos de facto um fenómeno ultra minoritário a um fenómeno elitista, enquanto é preciso sair dessa alternativa. A minha tendência será dizer que os movimentos especializados na reflexão e na ação ecológica não deviam necessariamente tomar a forma clássica de um partido, que está obrigado a procurar adquirir uma parte do mercado no plano das relações dos partidos políticos. Eu não conheço a resposta à questão. Pressinto que é necessário que haja órgãos responsáveis por este tipo de ação, mas que a forma de partido não é forçosamente a melhor.

Écologie politique: Trata-se de um debate importante. A objeção que oporiam os responsáveis dos partidos ecologistas em França e na Europa à sua argumentação é que os partidos que existem, e que existiam já, se constituíram a partir de outros problemas, a partir de interesses das diferentes classes sociais que se esforçam por representar e é verdade que a maior parte dos partidos, se tomarmos o caso da França, permaneceram muito fechados a todos estes problemas; não apenas aos problemas do ambiente, da defesa

da natureza até ao sentido do mundo que nos envolve, mas aos problemas éticos postos pelo poder crescente da tecnociência. E aqueles que constituíram estes partidos dizem: “nós tínhamos necessidade de nos constituir como partido para obrigar o sistema político, muito fechado a essas novas questões, a colocar esses problemas.” A partir daí coloca-se a questão seguinte: não estarão esses partidos verdes, ecologistas, destinados muito simplesmente a uma existência transitória? Não poderemos pensar que apenas terão existido para fazer entrar estes problemas no domínio do político? Cumprida essa missão, não teriam mais vocação política específica.

Paul Ricoeur: Em todo o caso, a crítica feita aos partidos clássicos é perfeitamente justificada, mas se escolhemos existir então sob a forma de partido, é preciso ter uma capacidade de negociação enorme e, em França não temos essa tradição. Penso que uma das razões do falhanço do Partido Socialista, foi a incapacidade de negociar. O que faz a força de Balladur atualmente, é que conseguiu um golpe de mestre na negociação, a saber, conservar a senhora Veil e Pasqua. A negociação não está de modo algum no espírito francês: e talvez por purismo ou inflexibilidade ideológica, os responsáveis dos partidos ecologistas estão muito mais preocupados com a organização interna, com o exercício interno do poder, do que com a negociação com o exterior a eles mesmos, porque não é provável que num sistema democrático de tipo representativo e maioritário, este género de partido se torne ele próprio maioritário; logo, a sua única hipótese de eficácia – já que é preciso falar nestes termos – é de poder tornar-se necessário como complemento e como estímulo, o que conseguiram, no plano municipal, particularmente, os Verdes alemães. Conheço um pouco o problema de Frankfurt, porque é Cohn-Bendit (eu conheci-o, e como!, em Nanterre em 1968 e 1970, e segui de muito perto a sua carreira) que é conselheiro cultural no município de Frankfurt. Abro aqui um parêntese. Penso que se negligencia demasiado os diferentes níveis políticos de intervenção: Talvez não seja à cabeça do poder central que é preciso tentar agir. Não serão talvez os níveis municipais e regionais os níveis de intervenção onde as condições de proximidade se realizam? Não estou apenas a pensar nos partidos ecologistas, mas igualmente no Partido Socialista. Creio que o socialismo municipal é aquele que melhor deu conta do recado; veja-se em Viena antes do golpe hitleriano... É verdadeiramente ao nível de um socialismo municipal que há uma maior hipótese de coabitação, de colaboração.

Écologie politique: Precisamente, sobre este ponto não haverá uma contradição com o facto de estarmos a entrar na era – como o disse – dos problemas globais...? Vemos bastante bem como resolver um problema local de ordem municipal ou regional, mas a nível global visamos qualquer coisa que aparece como uma quase impossibilidade.

Paul Ricoeur: Certamente, mas não é preciso ficar fascinado pelo inacessível. Falámos há pouco da necessidade de criar instâncias de consulta, de alerta, eventualmente mais de conselho e de decisão à escala planetária, mas todos os níveis de intervenção são níveis válidos, porque, precisamente, os problemas de uma eco-política são, simultaneamente, problemas de extrema proximidade: valerá mais ter uma auto-estrada ou o TGV em tal ou tal paisagem? Aqui está um problema de responsabilidade pela definição pontual e local, e há igualmente os problemas de grande risco; o perigo do nuclear, militar primeiramente, depois porventura igualmente civil... É preciso não negligenciar nenhum nível de intervenção.

Écologie politique: Não haverá hoje justamente, muito mais do que ontem, em cada decisão política, a necessidade de colocar a questão das finalidades? E o ecologista e o político que integram a dimensão ecológica na sua arte de governar não deverão eles interrogar-se acerca das finalidades das suas intervenções políticas? E será um partido verde capaz de o concretizar?

Paul Ricoeur: Deste ponto de ponto não seria pessimista. Fico antes espantado com o facto de nos últimos seis anos, ter havido uma muito maior exigência de ética da parte dos responsáveis políticos. Não creio que seja simplesmente um fingimento, volto sempre ao modelo – porque é o único que é operante actualmente – do Conselho Nacional de Ética. Os cientistas e os médicos são questionadores. Eles sabem fazer, mas não sabem o que é o Bem e o Mal, e não tem mais luzes, podemos dizer éticas, do qualquer outro cidadão porque são cientistas ou cientistas técnicos.

Écologie politique: Não se tornaram eles perguntadores porque, hoje justamente, a ciência se tornou tecnociência? Pode precisar em que sentido toma este termo tecnociência? Será um termo justo?

Paul Ricoeur: Parece-me que não é preciso precipitarmo-nos a juntar ciência e técnica porque há todo um aspeto de pesquisa da verdade, do conhecimento, que tem a sua finalidade própria na necessidade de saber, e há as suas aplicações técnicas; e os cientistas não são responsáveis pelas aplicações técnicas das suas descobertas. Einstein, ao elaborar a sua doutrina da relatividade restrita depois generalizada, tornou possíveis os voos espaciais; mas que se coloquem agora em órbita engenhos nucleares, isso não é culpa de Einstein. É preciso perceber cada etapa em que intervém uma decisão que não é mais um efeito de laboratório e menos ainda um efeito de conceitualidade científica.

Écologie politique: O termo tecnociência?

Paul Ricoeur: O próprio facto de que seja um termo composto deve lembrar-nos que os seus componentes são, em certos momentos do saber, independentes e, noutros momentos, confundidos.

Écologie politique: Não subentende ele que as ciências contemporâneas da natureza são orientadas e finalizadas por um querer de instrumentalização, de manipulação da natureza?

Paul Ricoeur: Lembro-me de uma discussão na televisão sobre este tema. Tinha dito coisas desse género a respeito dos médicos e não tinha sido compreendido, porque não se tinha levado em conta um elemento importante do raciocínio: que o fantasma do sentido que atribuímos aos cientistas, é por eles tomado aos homens comuns, isto é, a nós. Somos nós que temos esse sonho de onipotência e que, por assim dizer, o depositamos no “querer saber” dos cientistas. Há um “querer poder” em cada um de nós.

Écologie politique: Pensa que isso não é uma característica das ciências contemporâneas?

Paul Ricoeur: O que é novo é a dimensão dos riscos, não é a motivação; penso na antiguidade desse problema. Na tragédia de Sófocles, Antígona, há uma famosa ode ao homem, onde o homem é chamado “o terrível”, e, desde logo, é anunciada a ambiguidade daquele que

constrói as cidades, que navega os mares... o homem é chamado: o “Terrível”. O que é interessante é ver que a tradução das Belles Lettres é “maravilha” e que os tradutores modernos traduzem por terrível.

Écologie politique: Segundo o senhor o problema não é o da motivação mas dos efeitos?

Paul Ricoeur: Da dimensão. Há efetivamente qualquer coisa que é sem precedentes, porque antes, o âmbito da acção humana era de fraco alcance e, por conseguinte, os danos eram tão limitados no espaço e no tempo; eram reparáveis, mas actualmente podemos fazer e criar estragos em longa escala e de grande alcance, no espaço e no tempo, e igualmente a um nível destruidor exponencial. Isso é novo. É a grandeza do fenómeno que é nova. O problema de Epimeteu e Prometeu era bem conhecido dos Gregos. Os Gregos tiveram o sentido do trágico da acção, poderíamos dizer que o trágico grego não tinha visto senão uma dimensão da nocividade, que era no fundo a nocividade do poder, e não é por acaso que os heróis da tragédia são os reis, os príncipes, porque era no poder que tinham visto essa espécie de “mau infinito” como lhe chamava Hegel. E nós, nós deslocámos esse “terrível” para a ordem dos prolongamentos técnicos da ciência, do que chama tecnociência, e que é uma espécie de atalho de uma cadeia de causas e efeitos. Este atalho está bloqueado no conceito de tecnociência, mas o que é um efeito de abreviação não retoma a realidade do que se passa. É justamente a abreviação da cadeia desde a invenção até à intervenção física. Então, essa espécie de encurtamento do caminho das mediações constitui o fenómeno massivo do que, justamente, se chama a tecnociência, como se fala também do sistema militar-industrial. São coisas que são relativamente distintas, mas que estão igualmente numa espécie de aliança como fenómeno histórico novo.

Écologie politique: Há um debate sobre o humanismo ou anti-humanismo do pensamento ecológico e Luc Ferry escreveu uma obra recentemente, *Le Nouvel Ordre écologique*⁴, na qual realça a que ponto o pensamento ecológico é anti-humanista. Nos artigos que escreveu a propósito de Jonas, parece-me que sublinha, pelo contrário, que o princípio de responsabilidade em relação à Terra e ao Homem é um princípio fundamentalmente humanista, mas não no sentido antropocentrista de uma preservação do homem de modo egoísta, mas no sentido de uma responsabilidade em relação à humanidade enquanto tal, isto é, de uma perpetuação da própria ideia de humanidade.

Paul Ricoeur: É preciso retomar as coisas de modo mais essencial. Por um lado, fazemos parte da natureza, é preciso recolocar o homem no seu lugar no ecossistema: nós somos um fragmento do ecossistema, mas o único fragmento dotado de conhecimento e de responsabilidade. É preciso portanto equilibrar o sentimento de pertença à natureza com o sentimento de excecionalidade do homem na natureza. É um balanço que está sempre por fazer. Quando se reduz, por assim dizer, a natureza a um simples terreno a explorar, violámos o primeiro princípio, o da pertença ao ecossistema mas, por outro lado, numa ideologia naturalista esquecemos que apesar disso é o homem que coloca as questões. A capacidade de questionar é, até prova em contrário, o nosso privilégio e a nossa maldição, a nossa infelicidade. Regresso à ode pelo homem, de Sófocles; para ele é a fonte de infelicidade. Vemos isso igualmente na Bíblia, no Eclesiastes, o saber é a nossa dor. Isso é a nossa

4

lembança humanista fundamental. Então, a crítica do humanismo que podemos tirar de Heidegger está justamente nos limites do que eu acabo de afirmar: quando o homem se retira da natureza como se ele fosse diferente da natureza então, na linguagem de Heidegger, ele coloca-se ele próprio em cena como o centro de um grande espectáculo que ele organiza, e igualmente de uma construção inerte de coisas a manipular.

Destarte, a esta relação de manipulação – uma relação, na linguagem de Habermas, de instrumentalização total (essa crítica, que vem da escola de Frankfurt, de Horkheimer, de Adorno, segundo a qual há uma espécie de instrumentalização da Razão que se produziu) -, a réplica dá-se justamente através de um excesso de humanismo e, para continuar na linguagem de Habermas, de fazer prevalecer o que ele chama a ética comunicacional sobre uma ética instrumental. Tal não configura uma grande novidade. Antes de Heidegger isso havia sido dito por Max Scheler, por Max Weber, quando opunham a racionalidade “Zweckrationale” que está, no fundo, na origem do conceito de razão instrumental. Que nós tenhamos sempre de fazer uma crítica da razão instrumental a partir da ética da comunicação, ela mesmo conforme com uma ética da pertença, não significa que devamos separar estes domínios: é preciso conservar a subtilidade desse equilíbrio frágil como o de alguma coisa simultaneamente na natureza e, ao mesmo tempo, exceção da natureza.

Écologie politique: Finalmente, a tomada de consciência dessa pertença não exclui que se possa pensar numa declaração dos direitos da humanidade por vir.

Paul Ricoeur: Aí residia o problema de Jonas: o futuro da humanidade não está automaticamente assegurado, é preciso que ele seja não apenas desejado, mas preferido e valorizado: “Age de tal modo que haja uma vida humana depois de ti...” Atualmente sabemos que, para haver uma humanidade depois de nós, é preciso que haja uma natureza depois de nós; então, neste sentido, a preservação da natureza faz parte do projeto humanista.

Écologie politique: Como explica que em França não haja uma discussão filosófica aprofundada sobre este problema? Há uma discussão ideológica entre aqueles que defendem os direitos das pedras, dos pássaros e das plantas, e aqueles, como Luc Ferry, que vão de uma certa maneira legitimar estas reivindicações naturalistas denunciando-as como anti-humanistas. Não há em França, como na Alemanha parece-me, um debate filosófico para renovar o humanismo levando em conta estes problemas.

Paul Ricoeur: Há talvez aí uma especificidade francesa de ideologização demasiado sumária de debates que exigem a meu ver muita delicadeza, de sentido das nuances, de subtilidade. Nos verdadeiros problemas, jamais é entre preto e branco, mas entre cinzento e cinzento.

Écologie politique: E Michel Serres?

Paul Ricoeur: Na linha humanista em que eu permaneço, no mesmo instante em que falo da nossa pertença à natureza, é pensando que a noção de direito não pode ser estendida para o exterior da esfera humana; porque o direito é sempre o direito de um outro homem em relação a nós, o direito ao respeito, à proteção. Que temos deveres em relação à natureza, isso quer dizer que a natureza tem direitos. Esta proposição não tem sentido. O conceito de contrato natural é sistemático, paradoxal e faz parte de um modo de raciocínio perfeitamente

legítimo – encontro-o em gente como Lévinas, noutras circunstâncias – é hiperbólico, é uma provocação retórica. Compreendo que se faça a crítica do contrato social nos limites humanos, na medida em que o contrato social seria correlativo de uma ideologia de instrumentalização da natureza; mas não vejo por que razão o direito dos indivíduos seria necessariamente cúmplice de uma racionalidade instrumental, já que apenas toma o seu sentido numa racionalidade de comunicação. Existe uma afinidade entre uma racionalidade de comunicação e um sentido de pertença à natureza... Existe uma aliança destes dois contra a razão instrumental.

Um sentido vivo do respeito, do amor e mesmo da veneração da natureza, não é exclusivo de um sentido humano, porque o ponto em que se encontra o amor da natureza e o respeito do homem é o sofrimento. Nós sofreremos como seres naturais. Dou muita importância a essa ética da compaixão neste século de incríveis sofrimentos infligidos ao homem pelo homem. (...) Podemos talvez retomar o nosso debate sobre os partidos ecologistas. Pergunto-me se eles têm a capacidade de integrar o debate sobre o ambiente nos outros debates que não são exatamente da mesma natureza, como o poder sobre a vida das intervenções da engenharia genética. Para integrar isso, talvez possamos então alargar a noção de ecologia, mas também o problema das desigualdades Norte-Sul na repartição das riquezas, do trabalho, dos capitais...? Será ainda um problema ecológico? Não sei se é um problema de definição de termos ou de competência global.

Écologie politique: No fundo, as coisas passaram-se da seguinte forma para os partidos ecologistas: eles são partidos de uma constatação, a de uma relação das sociedades à natureza, de uma relação destruidora, arriscando colocar graves problemas para as gerações futuras. São partidos da constatação da globalização dos problemas ecológicos para progressivamente refletir nas estruturas sociais que criam estes problemas. É verdade que atualmente, mesmo se de uma forma que não é necessariamente muito coerente, a partir de uma atitude especificamente ecológica, a maior parte dos movimentos verdes, dos partidos ecologistas, chegaram a colocar todas as grandes questões das nossas sociedades, a questão das relações Norte-Sul, do trabalho, do desemprego...

Paul Ricoeur: É um pouco como os romances de cordel que puxamos e tudo vem atrás, mas não sabemos se é preciso conservar uma competência limitada sobre o ambiente ou se é preciso colocar a globalidade do problema, mas neste caso é o problema do partido em geral que está encarregue de uma política em geral. É, no entanto, uma mediação legítima na qual é preciso participar. Não é preciso entrar num sistema de acusações. É de tal modo novo o colocar destes problemas em termos políticos, que eles continuaram até hoje sobretudo problemas da sociedade civil, da sociedade económica. Por exemplo, sem ecologistas, os ingleses resolveram o problema do *fog* londrino, há peixes no Tamisa. Esses problemas são combatidos porque eles têm muito vincada a noção de natureza-jardim, para falar como Luc Ferry, quer pela senhora Thatcher, quer pelos trabalhistas...

Écologie politique: A grande questão para os ecologistas é a do seu futuro: o seu futuro está na dissolução no interior dos partidos existentes, ou têm eles vocação para se banalizar como partido que continuaria a chamar-se ecologista, mas que, na realidade, se tornaria generalista? Tenho tendência para pensar que mesmo no interior do que se define hoje

como ecologia, que é um universo extremamente vasto, nós vamos encontrar todas as contradições da sociedade. A partir do momento em que a ecologia política pretende abraçar toda a sociedade, mesmo no interior do movimento e dos partidos ecologistas, vão quebrar-se todos os problemas...

Paul Ricoeur: Podemos dizer que há um ponto de vista ecologista sobre todas as questões políticas, mas que nem todas as questões são ecológicas na sua problemática fundamental. A questão política central é a da distribuição do poder pelo maior número de indivíduos possível. Apesar de tudo, a democracia é isto: como chegar à equação entre o poder, que é sempre o poder de alguns e ao que J.-J. Rousseau chamava a vontade geral. Isto não é um problema ecológico. A ecologia torna-se num partido quando ela integra a sua problemática no problema propriamente político da distribuição do poder. Estamos, talvez, na infância do problema, vamos proceder por tentativas e erros. Para os ecologistas, entre a dissolução e o sectarismo, é preciso encontrar o tom certo.